

Participación Comunitaria para la Respuesta a Emergencias, Gestión de Riesgos Comunitarios y Salud Ambiental - Simposio SIBSA - IARRD

Dimitri, Ricardo Andrés²; Nuñez Seijas, Obiel Xirará¹; Ruiz, Manuel³; Ríos, Fernando⁴; Laino, María Virginia⁵

Enlace al video mesa 1: <https://www.youtube.com/watch?v=BQObp4RgWNI&t=1794s>

Enlace al video mesa 2: <https://www.youtube.com/watch?v=CMcPeWNf3tl&t=164s>

Coordinadores: Nuñez Seijas, Obiel Xirará¹; Dimitri, Ricardo Andrés²

¹Lic. en Administración de Desastres, Mg. en Desarrollo Sustentable y Especialista en Evaluación de Políticas Públicas. Consultor del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres (IARRD), provincia de Buenos Aires, Argentina.

²Enfermero y Lic. en Enfermería, Esp. en Defensa Civil y Apoyo a la Comunidad, Mg. en Estrategia y Geopolítica, Master en Gestión de Riesgos y Emergencias. Consultor del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgo de Desastres (IARRD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

³Sociólogo, Mg. en Ciencias Sociales y Mg. en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe. Responsable de Investigación e Incidencia en el Área de Medios de Vida del Servicio Jesuita de Migrantes Argentina (SJM), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

⁴Téc. Sup. en Seguridad Urbana y Portuaria, Lic. en Tecnología Aplicada a la Seguridad, Mg. Internacional en Gestión de Riesgos de Desastres. Agente del Programa BUSCAR, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

⁵Experta en Reducción del Riesgo de Desastres, Desarrollo Sostenible y Desarrollo Organizacional. Ex Delegada de la Cruz Roja Internacional. Presidenta del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres (IARRD), Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resumen. Entendiendo a la participación sociocomunitaria como un proceso dinámico donde las comunidades toman parte activa en la gestión de las intervenciones públicas y sociales que se diseñan para mejorar sus condiciones de vida. Se asume que dicho proceso permite la consolidación de las capacidades de afrontamiento debidas y necesarias ante diversos escenarios y situaciones de riesgos y emergencias. Asimismo, se entiende por emergencia a la irrupción de un evento adverso, shock o choque que provoca daños a las personas en una magnitud que puede ser atendida por los medios locales disponibles. Por desastre se entiende al evento dañino y disruptivo de grandes magnitudes dado por procesos socioambientales continuos sistemáticos, que en un momento dado ocasionan una interrupción grave de la normalidad funcional y estructural de una población, generando tantas pérdidas de vidas humanas, daño y destrucción material, e impactos ambientales negativos, como para que la población afectada no pueda recuperarse por sus propios medios y necesite apoyo externo. Y por gestión de riesgos comunitarios se entiende al proceso de toma de decisiones sobre la implementación de acciones para la identificación de riesgos locales y la planificación de intervenciones específicas para reducir esos riesgos. Con estos términos presentes, se aborda el tema desde varios casos y experiencias puntuales, que agregan valor al entendimiento de lo que es una emergencia en un sentido amplio; y cómo la participación socio-comunitaria se expresa en actuaciones de utilidad para su manejo según sus distinciones. El objetivo de la mesa fue referir la heterogeneidad en que pueden presentarse los modos de participación comunitaria en la respuesta a las emergencias y en la gestión de riesgos comunitarios según sean sus complejidades y tipos.

Desarrollo

El tema se dividió en dos mesas de exposiciones, de un día cada una, desarrollando los siguientes casos y experiencias:

1. Participación socio-comunitaria ante emergencias hídricas. Articulaciones de una intervención pública en la provincia de Buenos Aires
2. Monitoreo fronterizo de migraciones desde un enfoque de derechos: experiencias desde la sociedad civil, y diálogos posibles con la gestión de riesgos en contexto de Pandemia.
3. Voluntariado espontáneo – La Emilia, Salto y Pergamino – Bs. As. enero 2017

4. Gestión integral de búsqueda de personas-desaparecidas y extraviadas.

5. Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres como Iniciativa para la Gestión de Riesgos Comunitarios

El primer caso: profundiza en el “Programa para el Mantenimiento de Arroyos y Cauces Hídricos con Participación de Organizaciones Intermedias” implementado por la provincia de Buenos Aires. Un instrumento ejemplar de la participación sociocomunitaria en las políticas públicas que contribuye a cohesionar el tejido socio-comu-

nitario, así como incrementar las capacidades de afrontamiento y de resiliencia social para evitar y mitigar emergencias; ya sean de orden ambiental, sanitaria y/o socio-comunitarias; ante un potencial o concreto desborde de los cauces y cursos hídricos en áreas de gran densidad poblacional. El caso se explica mediante un estudio de carácter evaluativo que establece criterios y dimensiones para abordar las modalidades y grados de participación sociocomunitaria en la mencionada intervención pública, desglosada en varios periodos de interés. Concluyendo que desde esta experiencia se contribuye ampliamente a generar y mantener espacios, dispositivos y mecanismos de libertad y de oportunidades colectivas, entendiéndose de participación socio-comunitaria, en las políticas públicas. Que además implica el reconocimiento de las organizaciones intermedias de las comunidades en la formulación y ejecución de políticas públicas. Y que por otra parte promueve la cohesión del tejido social-comunitario proporcionando capacidades de afrontamiento y de resiliencia social para evitar y mitigar emergencias. La acción más paradigmática de este caso en materia de organización comunitaria para responder a emergencias es que las organizaciones sociales y comunitarias intervienen, en el marco del programa gubernamental referido, en la contención de posibles emergencias que puedan presentarse por el taponamiento de alcantarillas, clapetas, compuertas, bajo puentes, canales, entre otros elementos que se encuentren en los cauces de ríos y arroyos por acumulación de residuos arrastrados por las aguas pluviales. Y que además estas actividades se realizan en articulación permanente con agentes gubernamentales que en lo administrativo y lo operativo no son parte de tales organizaciones, sino que dependen del Estado provincial y de los municipios con los que articula el programa, lo que le otorga una complejidad particular. El fruto de esa articulación implica la capacidad de actuar en tiempo real, mediante la alerta temprana de lluvias copiosas que llevan a actuar a las cuadrillas de emergencias a lugares específicos ya conocidos de los cauces que tienden a obstruirse; a fin de destaparlos y mantener la fluidez del agua mientras esto no implique peligro para las personas actuantes de la cuadrilla de emergencia. Eso, entre otras situaciones más específicas.

El segundo caso: establece reflexiones a partir de experiencias del Servicio Jesuita de Migrantes Argentina (SJM-Argentina) con las comunidades migrantes entre los pasos migratorios del Nor-Este Argentino y del Nor-Oeste Argentino. Desde

estas experiencias se explican cómo las acciones de gestión que se enmarcan en políticas públicas y demás dispositivos institucionales para atender los asuntos migratorios, en especial cuando estos suceden en un contexto de emergencia como la pandemia mundial por la covid-19, son presuntamente basadas en los enfoques de derechos y de capacidades pero en la práctica parecen no atender a estos. Siendo que las políticas y gestiones migratorias, que en el papel están orientadas a la consolidación de derechos, al desarrollo de capacidades y a la contención y superación de vulnerabilidades, no están siendo resaltadas ni entendidas como medidas de protección social adaptativa que atiendan a la persona migrante como débil jurídico, en la respuesta a emergencias de carácter social que puedan implicar un potencial desastre como lo ha representado la pandemia por la Covid-19.

Desde ese marco de referencia, quienes detentan responsabilidades públicas para atender las emergencias que se configuran y se ciernen sobre grupos sociales en situación de vulnerabilidad, dadas sus condiciones migratorias, están a merced de dar excusas a sus superiores, a la sociedad y a las comunidades involucradas y afectadas, como: que son las personas (migrantes, vulneradas y en situación de vulnerabilidad) quienes no asumieron las responsabilidades debidas de y para migrar, que hicieron caso omiso a las advertencias de las autoridades migratorias, y/o, que no hicieron uso de los recursos puestos a su disposición. Esto diluye las posibilidades y formas de participación social para una adecuada gobernanza del riesgo y de la emergencia social. Siendo que los desafíos para lograrlo pasan por: la posibilidad de ampliar, socializar y garantizar la accesibilidad de las personas, comunidades y organizaciones de las comunidades receptoras de personas migrantes al conocimiento adecuado para la atención de tales migrantes; el reconocimiento institucional de las personas migrantes dentro del sistema social del país receptor como personas sujetas de derechos más allá de sus circunstanciales condiciones migratorias; la atención de las situaciones de riesgos sociales que vienen arrastrando estas personas migrantes, entre otras. Sin embargo, también pasan por ampliar y adecuar los marcos teóricos y conceptuales de referencia con que se percibe y se manejan estas emergencias sociales, así como pasa por entender a las otredades que están viviendo la emergencia y por comprender sus dificultades; sin fomentar violencias institucionales que vulneren aún más las situaciones migratorias y emergentes que sufren las personas

migrantes. Esto debería ser ineludible para toda persona que dentro de las administraciones públicas sean responsables, articuladoras y agentes de implementación, ejecución y control de las políticas públicas de asuntos migratorios; a fin de dirimir en la práctica las falsas antinomias de seguridad/derechos, soberanía/protección, y Estado/sociedad.

El tercer caso: explica la importancia de la coordinación del voluntariado espontáneo en situaciones de emergencias a partir de las experiencias en los municipios de San Nicolás, Salto y Pergamino en las inundaciones de la segunda quincena de enero 2017, enfatizando en las lecciones aprendidas de estos eventos para mejorar la respuesta a emergencias. Se deja en claro que el voluntariado representa el músculo de la respuesta a emergencias, sin embargo, una mala gestión del voluntariado puede devenir en una agudización de la situación de emergencia. Por lo que hay que entender que el voluntariado siempre estará presente ya que buena parte de las personas que lo conforman son de las comunidades locales afectadas. Y si bien habrá otra parte del voluntariado que una vez culminadas las labores de rehabilitación en el marco de una emergencia, volverán a sus lugares de orígenes fuera de la zona afectada por la emergencia, el conjunto del voluntariado que pertenece a las comunidades locales afectadas tenderá a permanecer en el sitio. Así, podrían ayudar a atender las actividades de prevención y mejor reconstrucción en situaciones post-desastre, luego de culminada la emergencia.

También se enfatizan algunas características en cuanto a pros y contras que deben tenerse en perspectiva para el manejo del voluntariado. Entre los pros está que el voluntariado implica un aporte adicional de organización y logística a la respuesta oficial a las emergencias, además aporta conocimiento local, participación comunitaria, acervo y sentido de pertenencia que ayuda a una más rápida recuperación, así como capacidades únicas que no podrían proveer las organizaciones oficiales de respuesta a emergencias. Y entre los contras están que: es posible que parte de las personas que integran el voluntariado no tengan las características mentales y físicas para asumir ciertas responsabilidades de la ayuda y atención a las personas afectadas, la posibilidad de que las habilidades informadas por alguna de las personas voluntarias no sean acordes a lo requerido para responder a la emergencia o sean exageradas, la posibilidad de que ocurran impericias por desconocimiento de protocolos y divulgación indebida de información sobre el proceso de gestión y aten-

ción de la emergencia, entre otras. En tal sentido, se deben tener en cuenta ciertas características para la gestión del voluntariado en la atención de situaciones de emergencias, entre las que están: la edad, el control de antecedentes penales, la asignación de roles y responsabilidades, la supervisión del comportamiento de las personas voluntarias, la búsqueda del bienestar general, entre otras. Por lo que el personal de voluntariado puede ejercer ciertas tareas típicas que requieren capacitaciones cortas y clave como la administración del agua, distribución de insumos de limpieza e higiene personal, distribución de artículos para el confort de las personas damnificadas como colchones y mantas, el trabajo en actividades de logística, transporte y abastecimiento en general, la limpieza y (re)habilitación de los espacios afectados por la emergencia, entre otras.

El cuarto caso: habla de la gestión integral de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. Entendiendo que tal integralidad incluye las capacitaciones para la ejecución de las actividades, los mapeos, las averiguaciones, las unidades k-9 (perros de búsqueda), la atención psicológica y socio-jurídica, las charlas preventivas en escuelas y organizaciones sociales, la logística para la ejecución de las actividades, los dispositivos de articulación con entidades y organismos oficiales y no oficiales, entre otras. Situaciones emergentes en donde las comunidades tienen múltiples y complejas formas de participación, tanto en lo preventivo, como en las actuaciones que deben realizarse en el caso de que una persona efectivamente se identifique como desaparecida o extraviada. Enfatizando que no se debe esperar una cantidad de horas específicas para entender desde lo personal, lo comunitario y lo institucional que existe una emergencia por la desaparición de una persona; sino que apenas se detecte que la situación existe se debe acudir a hacer la denuncia correspondiente ante los organismos de seguridad (policía, guardaparques, etc.) Y si estos no atendieran, acudir inmediatamente a la fiscalía más cercana.

El apoyo psicológico tiene un lugar especial en el contexto de búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas. Este apoyo es para las personas familiares de quien esté en condición de persona desaparecida o extraviada y para las víctimas de tales extravíos y desapariciones cuando sean halladas. Si la persona no aparece o no vuelve se le da contención a la familia y personas allegadas. También es clave el asesoramiento y acompañamiento legal para las familias y las víctimas sobre los derechos que tienen y cómo pueden ejercerlos.

Ya en cuanto a las operaciones de búsqueda en el terreno, las que se consideran como operaciones de urgencia dentro de las emergencias, se utilizan múltiples dispositivos, desde drones y perros de búsqueda, así como lo que se denominan auxiliares. En este último entran distintos actores de las comunidades que ayudan a la colocación de carteles, al despliegue de información sobre la búsqueda en redes sociales, al acompañamiento de la búsqueda por parte de personas conocedoras del lugar que se está rastrellando, entre otras. De manera que con sus talentos se pliegan a las distintas actividades, permitiendo el uso más óptimo de todos los recursos necesarios para llevar las actividades a buen término, que sería la aparición de la persona desaparecida o extraviada. La activación de todo este dispositivo de búsqueda requiere de un pedido de la fiscalía o de la comisaría más cercana, ya que no se puede desplegar el dispositivo por un llamado televisivo ni otros medios de difusión masiva. Esto es con el fin de prevenir el denominado “turismo de emergencias” que solo genera descontrol, caos y agravamiento de las situaciones de emergencia.

El quinto caso: desarrolla una descripción de las experiencias del Instituto Argentino para la Reducción de Riesgos de Desastres en aras de contribuir al conocimiento del riesgo, a su reducción, y en última instancia, a un adecuado manejo de las emergencias y desastres. Todo ello, como parte del saber hacer y saber emprender actividades preventivas y de mitigación ante las diferentes manifestaciones del riesgo en las comunidades. En este sentido se destacan cuatro paradigmas clave: el primero es entender que los desastres no son naturales sino que son el producto de problemáticas no atendidas en los procesos de desarrollo de una sociedad y de las comunidades que la conforman. El segundo es conocer los riesgos en contextos de alta incertidumbre y emergencia permanente; lo que implica (saber) utilizar herramientas de monitoreo, información y análisis de los recursos para la gestión integral de riesgos. El tercero es transversalizar la gestión integral del riesgo de desastres, ponderando las medidas y acciones a tomar desde las distintas disciplinas de cara a la reducción de riesgos. Este paradigma conduce a una permanente reflexión sobre en cuánto y cómo la actividad que se está realizando desde cada lugar, técnica, metodología, oficio y acción profesional, contribuye a la reducción de riesgos; y por ende, a la prevención de emergencias y desastres. El cuarto y último paradigma es que la gestión integral del riesgo de desastres solo se hace realidad cuando hay algo tangible,

socialmente legitimado y reconocible.

En base a estos paradigmas se presenta el programa de promotores locales de reducción de riesgos. Está basado en experiencias de trabajo de las organizaciones comunitarias y barriales en la Argentina, como expresión de la tradición de auto-organización y acumulación de tales experiencias. El programa implica sumar e integrar a las iniciativas y experiencias existentes, la reducción del riesgo de desastres como eje de actividades. Este modelo de acción se concreta junto a las organizaciones en el territorio, a través de la formación, la capacitación y la facilitación de procesos en cuestiones como: mapeo de riesgos, alerta temprana y organización de las actividades de articulación para que la asistencia directa de carácter humanitario sea más eficiente. La meta es empoderar a las personas y comunidades en el conocimiento del riesgo mediante una mirada crítica sobre los proyectos que se lleven adelante en su ámbito territorial, de manera que puedan conocer, demandar y aportar al marco de medidas orientadas a mitigar y reducir los riesgos de tales proyectos.

Conclusiones

Estos cinco casos reflejan la diversidad de la participación comunitaria frente a la respuesta a emergencias. Cada uno exhibiendo el sentido de tal participación y haciendo especial énfasis en el carácter orgánico que debe tener esa participación para que su impacto sea notable, más allá de las voluntades individuales que se puedan plegar a las actividades relacionadas a la respuesta a una emergencia. Así, deja en evidencia que cuando la emergencia ocurre o es inminente, puede presentarse una crisis. Y que la fase inmediata después del impacto emergente de una situación peligrosa o de un fenómeno peligroso puede estar caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una organización, comunidad, zona o región y las condiciones mínimas necesarias para la supervivencia y funcionamiento de la unidad social afectada.

Proyecciones

Una o varias emergencias, dependiendo de la escala, pueden constituir un factor subyacente del riesgo de desastre. Y si se diera el caso de un desastre, inequívocamente constituirían parte sustancial del momento inicial de un escenario de desastre. Por lo que, en definitiva, una mayor y mejor participación comunitaria construye una mejor base sobre la cual se fortalecerán los grados

de empoderamiento de las organizaciones sociales y de las individualidades para responder a situaciones de emergencia. Independientemente del momento en que se implementen las actividades y procesos participativos y de organización de la comunidad ante la emergencia, que bien pueden ser en la prevención, la mitigación, la contención y/o en la recuperación. Cada uno implica una modalidad de las actividades dentro del proceso social y transversal que supone la respuesta a emergencias. La respuesta a emergencias, vista así, en función del momento y del objetivo proyectado de la acción y no solo en un sentido reactivo, colocará en evidencia las capacidades de afrontamiento específicas y existentes de una comunidad ante un tipo de emergencia determinada.

Blaikie Piers, Cannon Terry, Davis, Ian y Wisner, Ben 1996. Vulnerabilidad. El Entorno Social, Político y Económico de los Desastres [Internet]. 1º edición. La Red - Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. Disponible en: https://www.desenredando.org/public/libros/1996/vesped/vesped-cap02_MDPYLDLD_sep-09-2002.pdf

Ministerio de Seguridad de la Nación Argentina (s.f.) Orientaciones para la Gestión de Voluntariados Espontáneos en Emergencias y Desastres [Internet]. Argentina. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/guia_de_voluntariado_espontaneo_.pdf

Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja 2012. Voluntariado en Emergencias Lineamientos Prácticos para Sociedades de Cruz Roja y Media Luna Roja que manejan voluntarios en situaciones de emergencias [Internet]. Ginebra. Disponible en: <https://watsan-missionassistant.org/wp-content/uploads/2019/12/50-voluntariado-en-emergencias-ifrc.pdf>

Nuñez Seijas, Obiel Xirau 2017. El riesgo y la gestión para la transformación ecosocial: expresión y ejemplo de poder popular, a partir de una Sala de Batalla social en San Diego, Carabobo, Venezuela [Internet] [Tesis de Maestría]. [Lanús (PBA)]: Foro Latinoamericano de Ciencias Ambientales y Universidad Nacional de Lanús, Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, Maestría en Desarrollo Sustentable. Disponible en: <https://doi.org/10.18294/rdi.2018.174727>

Nuñez Seijas, Obiel Xirau 2020. La gestión del agua en cursos hídricos a cielo abierto y la RRD [Internet]. Disponible en: <https://www.iarrd.com/post/la-gesti%C3%B3n-del-agua-en-cursos-h%C3%ADricos-a-cielo-abierto-y-la-rrd>

[com/post/la-gesti%C3%B3n-del-agua-en-cursos-h%C3%ADricos-a-cielo-abierto-y-la-rrd](https://www.iarrd.com/post/la-gesti%C3%B3n-del-agua-en-cursos-h%C3%ADricos-a-cielo-abierto-y-la-rrd)

Nuñez Seijas, Obiel Xirau 2020. Barrios vulnerables: entre el continuo riesgo de inundaciones y desastres [Internet]. Disponible en: <https://www.iarrd.com/post/barrios-vulnerables-entre-el-continuo-riesgo-de-inundaciones-y-desastres>

OIT 2019. Agua para una Mejor Subsistencia en los Medios de Vida Rurales. Organización Internacional del Trabajo [Internet]: 1ª edición. Cartera de notas de orientación sobre la promoción del trabajo decente en la economía rural https://www.ilo.org/global/topics/economic-and-social-development/rural-development/WCMS_436225/lang-es/index.htm Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/publication/wcms_729436.pdf

PNUD 2022. Los ODS en Acción [Internet]. Disponible en: <https://www.undp.org/es/sustainable-development-goals>

Romero, Jabalera y Koester (2018). Manual de Búsqueda y Salvamento Terrestre Volumen I. Búsqueda en Entorno Rural Metodología Internacional Basada en Estándares Mundiales de Planificación y Gestión de Búsqueda y Salvamento Terrestre. Gobierno de Navarra. Disponible en: https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Manual_búsqueda_y_salvamento_terrestre.pdf

Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. 2015. Inundaciones urbanas y cambio climático: Recomendaciones para la gestión [Internet] (Primera edición ed.). Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Servicio Jesuita a Migrantes Argentina 2021. Informe Situacional 2021 Otoño 2021. Poblaciones Migrantes, Refugiadas y Solicitantes de Asilo en Argentina: Impactos de la Pandemia de Covid-19 y Respuesta del Servicio Jesuita a Migrantes [Internet]. Argentina: Oficina Binacional Argentina-Uruguay (ARU). Disponible en: https://drive.google.com/file/d/1yuLYxvPn5HXdlMtpYw_1bZRY90MNpoY/view

Servicio Jesuita a Migrantes Argentina 2022. Informe Movilidades, Derechos y Fronteras en Contexto Pandemia: Situaciones de Vulnerabilidad y Barreras de Inclusión de Personas Migrantes y Refugiadas en Argentina [Internet]. Argentina: Incidencia Pública SJM ARU. Disponible en:

https://www.redjesuitaconmigranteslac.org/files/ugd/d2c5ad_d5d705428d1b4a83b2e5d3395e9fc7f8.pdf

Servicio Jesuita a Migrantes Argentina 2022. Presentación informe SJM ARU Movilidades, derechos

y fronteras en contexto de pandemia en Argentina [Internet]. [Vídeo en línea]. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=zkhUMlpHfQ>